

KONTEYNERLI TASHISHDAGI DOLZARB MUAMMOLARINING ZAMONAVIY TAHLILI, ADABIYOTLAR VA MAQOLALAR SHARHI

Madatov Ilhomjon Mehriddin o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti magistratura talabasi
Milhomjon2000@gmail.com

To'lqinov Shavkat Shuhrat o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti magistratura talabasi
shavkatcom063@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14558257>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada logistika nuqtayi nazaridan konteynerli tashish transporti (KTT) haqida umumiy ma'lumot berilgan. Xususan, quruqlik transporti orqali konteynerlarni o'z manziliga yetkazishdagi transportda hamda konteyner maydonlarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan, tashish zanjiriga to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatuvchi omillar ko'rib chiqilib, soha doirasidagi adabiyotlar sharhi olimlarning yechimlari tahlili amalga oshirilgan

Kalit so'zlar: Konteynerli tashish transporti, transport logistikasi, konteyner maydoni, barjali tashish

Temir yo'lda konteyner tashish global logistika tizimining muhim qismi bo'lib, yo'l va suv transportiga nisbatan iqtisodiy va ekologik jihatdan qulay alternativ hisoblanadi. Konteyner transporti dunyodagi haqiqiy global ta'minot zanjiri sifatida qaraladi, chunki bitta yukli konteyner turli transport vositalari (masalan, kemalar, poezdlar va yuk mashinalari) tomonidan harakatlanishi mumkin va turli xil uskunalar va obyektlar (masalan, terminallar, kranlar, treylerlar, vagonlar, liftlar va depolar) orqali tashish operatsiyalarida ishtirok etadi. Konteyner tashish sohasining ahamiyati dunyo savdosining qiymati bo'yicha tahminan 70% dan ortig'i dengiz orqali tashish rejimi bilan amalga oshirilishi bilan tasdiqlanadi, Biroq, temir yo'l sektori samaradorlik va ishonchlikka ta'sir qiluvchi bir qator muammolarga duch kelmoqda.

Mahalliy transport logistikasi ichki qatnovlarda transport vositalari va konteyner maydonlari ishini boshqarishga taalluqlidir. U asosan mamlakat ichkarisidagi transport parklari (asosan yuk mashinalari va poyezdlar) va konteynerlarni tashish va saqlash uchun obyektlarni (Omborlar va konteyner maydonlari) rejalashtirish va nazorat qilishga qaratilgan. Mamlakat ichidagi transport vositalari yuk mashinalari, poyezdlar hisoblanib, poyezdlar ko'pincha belgilangan muntazam yo'nalishlar va jadvallar bilan ishlaydi, yuk mashinalari esa yo'nalish va vaqt bo'yicha moslashuvchan hamda o'zgruvchan. Mamlakat ichidagi omborlar intermodal terminallar, konteyner maydonlari va bo'sh

omborlar bo'lib, ular ichki transport vositalariga ishlov berish, konteynerlarni saqlash, texnik xizmat ko'rsatish, birlashtirish va qadoqdan chiqarish kabi logistika xizmatlarini ko'rsatadi.

1-rasm. Konteyner transporti zanjiri.

Biz ko'rib chiqadigan sektor bu quruqlik transportida konteynerli tashishlar (1-rasm 2,3,4-shakllarni o'z ichiga oladi). Yukli va bo'sh konteynerlar turli transport vositalari va uskunalaridan foydalangan holda portlar, depolar va mijozlar omborlaridan iborat transport tarmog'ida harakatlanadi, saqlanadi. KTTda ichki transport logistikasi bilan bog'liq asosiy rejalashtirish muammolarini 1-jadvalda umumlashtirish mumkin.

1-Jadvaldagi tashish jarayoni operatsiyalariga bir qator o'zgartirishlar kiritish sohani yaxshilash uchun qadam bo'la oladi. Masalan, avtomobil transporti orqali konteyner manziliga yetkazilgach yuklangan konteynerni xuddi shu transport vositasi orqali bo'sh konteynerlarni yuklash manzilidagi chiqarish uchun ishlatish yoki aksincha. Ushbu algortimni temir yo'l transportiga ham qo'llash imkoni mavjud.

1-jadval. Quruqlik transporti bilan bog'liq bo'lgan operatsiyalar.

Logistik sektorlar	Tashish jarayonidagi faoliyat va operatsiyalar
Avtomobil transporti	Yuk avtomobillari parkini boshqarish; Avtotransport vositalarini texnik holatini nazorat qilish; Avtotransport vositalarini bronlash tizimi; Bo'sh transport vositasini yoki bo'sh konteynerni qaytadan yuklanuvchi xududga yetkazib borish; Yuk avtomobillarini yo'naltirish va rejalashtirish; Favqulodda sodir bo'luvchi kutilmas holatlarda chora-tadbirlar rejalarini tuzish.
Temir yo'l	Konteyner poyezdi marshrutini tuzish; Xizmat ko'rsatish jadvalini

transporti	tuzish; stansiyalarda vagon bo'sh fittinglar bilan bajariladigan operatsiyalar va ularni konteyner yuklovchi manzillarga jo'natish Vagonlarni manyovr qilish; Temir yo'l vagonlari parkini boshqarish; Konteynerlarni yuklash va tushirish; Tashish turini tanlash; Logistik expeditorlik kompaniyalarini tanlash.
Konteyner maydonlari	Maydon joylashuvi; Ichki konteyner transporti tarmog'ini loyihalash; Ombor sxemasi; konteynerlarni saqlash; konteynerlarni ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish; Konteynerlarni almashtirish; muddatidan ortiq konteynerlarni ushlab turganlik uchun jarimalar ; Yuklash va tushirish; Qadoqlash va qadoqlarni yechish.

KTT eksport va import hisobiga muhim rol o'ynagani va marshrutlardagi tirbandliklar, transportdan chiquvchi zararli gazlar va ifloslanish hamda harakat xavfsizligi bo'yicha ortib borayotgan xavflar tufayli ko'plab olimlar e'tiborini o'ziga jalb qilmoqda Xususan, Notteboom va Rodrigue [1] dengiz portlarini mintaqaviylashtirish kontseptsiyasini taqdim etdi, bu dengiz portlari va konteyner maydonlari o'rtasidagi aloqalarni poezdlar va barjalar orqali mustahkamlashga qaratilgan. (1-rasm 1-shakl) Xizmatning muntazamligi va poyezdlar va barjalarning ommaviy tashish qobiliyati shuni anglatadiki, mintaqaviylashtirish dengiz portlarining imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi va shuning uchun dengiz portlari yaqinidagi tirbandlikni kamaytiradi. Ichki konteyner depolarining joylashuvi va raqamlari ko'pincha logistika tarmog'i nuqtai nazaridan konteynerlarni yo'naltirishga nisbatan qayta ishlab chiqiladi. Lam va Gu [3] dengiz-quruqlik intermodal transportini ham, quruqlikdagi intermodal transportni ham o'z ichiga olgan portning ichki konteyner transportini optimallashtirish modellarini ko'rib chiqdilar.

Metodologik jihatdan chiziqli dasturlash, butun sonli dasturlash, aralash butun sonli dasturlash, nochiziqli modellar va imitatsion modellar ichki konteyner tashish muammolarini hal qilish uchun adabiyotlarda keng qo'llaniladi. Bouchery et al. [4] konteyner tashish tizimlari bo'yicha adabiyotlarni ko'rib chiqdi. Tarmoqni loyihalash darajasida ular konteynerlarni maydon bo'ylab harakatlanishini muvofiqlashtirish muhimligini ta'kidladilar. Operatsion darajada ular intermodal tashish va avtomobillar orqali tashish o'rtasidagi farqga ta'sir qiluvchi muhim omillarni aniqladilar.

Konteynerlarni tashish muammosi an'anaviy transport vositalarini marshrutlashtirish muammosiga o'xshaydi. Biroq, konteynerlar import/eksport

yoʻnalishi va yuklangan/boʻsh holatga koʻra turli xil turlarga boʻlinadi [5]. Bundan tashqari, konteynerlarni nafaqat avtotransportda, balki poezdga ham tashish mumkin va konteynerlar uchun grafikda alohida vaqt oynalari (Konteyner poyezdi uchun sutkaning maʼlum bir qismini poyezdlar harakati grafikdan ajratib berish) va poyezd xizmatlari uchun jadvallar boʻlishi yoki barjali tashishlarga ham shunga oʻxshash tizimni qoʻllash orqali temir yoʻl singari daryo kanallarda oknolar olishni yoʻlga qoʻyish mumkin. Undan tashqari muddatida koʻrsatilgan miqdordan ortiq vaqt mobaynida konteynerni maydonlarda ushlab turishganlik uchun jarima (Detention) hisobini amalga oshirish va nazorati qilish ichki KTT muammosini yanada murakkablashtirishini kamaytirish maqsadida avtomatlashtirilgan hisoblash tizimlarini qoʻllash tavsiya etiladi[6].

Konteynerlar yetkazib berilgandan soʻng, transport vositasida boʻsh yurish boʻlishi mumkin. Bu ichki tashuvchilar boshqaruvida boʻlgan boʻsh transport vositasini (yoki temir yoʻl vagonini) qayta taqsimlash muammosiga olib keladi. Boʻsh konteynerlarni qayta yuk joʻnatuvchilarga va boʻsh transport vositalarini taqsimlash boʻyicha tadqiqotlar olib borish dolzarbligiga yaqqol misol boʻla oladi.

Ichki tashuvchilarning integratsiyasi muhim soha hisoblanadi. Tashishlarni ayirboshlash (Drop and hook) yoki transport vositalarini bogʻlash orqali, transport vositalarining boʻsh yurishlari yoki kutib qolish vaqtini qisqartirish mumkin, shunda foydani yaxshilash holatiga erishish mumkin. Ehtimol, integratsiyaga erishish uchun mamlakatdagi mahalliy yuklarni ichki yuk tashuvchilarga liniyalar sifatida tender sifatida boʻlib berishni tashkillashtirish ham mumkin

Hukumat va mahalliy kengashlar CO2 gazi chiqarganlik uchun soliq yoki ekologik toza transport vositalaridan foydalanishni subsidiyalash kabi yanada qatʼiy ekologik qoidalarni chiqarishi mumkin. Bu transport vositalari parkiga, infratuzilmani kengaytirishga, konteyner oqimlariga va ichki transport tarmogʻidagi narx strategiyalariga taʼsir qilishi mumkin. Bunday vaziyatlarda stoxastik-dinamik dasturlash bilan birlashtirilgan koʻp davrli sxema va modellari qoʻllanilishi mumkin.

Xulosa

Ushbu maqolada logistika nuqtai nazaridan olib qaralganda, biz konteyner tashish taʼminot zanjiri (KTT) haqida umumiy maʼlumot berdik, u asosan logistika segmentlaridan quruqlik transportini qamrab oladi, jumladan Avtomobil transporti, temir yoʻl transportida konteynerlarni tashish va ularni

konteyner maydonlarida saqlashdagi yuk operatsiyalari tahlil qilindi va kichik doirada ularni yaxshilash yechimlari taqdim etildi. Har bir logistik segmentda rejalashtirishning asosiy muammolari va tadqiqot imkoniyatlari ko'rib chiqildi va muhokama qilindi. Bundan tashqari transport harajatlarni kamaytirish maqsadida bo'sh konteynerlar hamda bo'sh avtomobillar oqimini qayta ko'rib chiqish, transport vositalarining bo'sh yurishini minimallashtirish masalasi tahlil qilindi. Hukumat qarorlari orqali transportdan chiquvchi karbonat oksidi miqdorini kamaytirish choralari ya'ni qati'y CO₂ gazi solig'ini tashkil etish yoki ekologik toza transport vositalari uchun subsidiyalar ajratish ham tavsiya etildi. Konteyner tashish global savdo va logistika tizimining ajralmas qismi bo'lsa-da, u bir qator kamchiliklarga ega. Ushbu muammolarni hal qilish uchun infratuzilmaga investitsiyalar, ekologik barqarorlikni ta'minlash, xavfsizlik choralari kuchaytirish va logistika jarayonlarini optimallashtirish zarur. Ushbu yondashuvlar konteyner tashishning samaradorligini oshirish va uning global savdoda muhim rol o'ynashini ta'minlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Notteboom, T.; Rodrigue, J.P. Port regionalization: Towards a new phase in port development. *Marit. Policy Manag.* 2005,32, 297–313.
2. Mwemezi, J.J.; Huang, Y. Inland container depot integration into logistics networks based on network flow model: The Tanzanian perspective. *Afr. J. Bus. Manag.* 2012, 6, 7149–7157.
3. Lam, J.S.L.; Gu, Y. Port hinterland intermodal container flow optimisation with green concerns: A literature review and research agenda. *Int. J. Shipp. Transp. Logist.* 2013, 5, 257.
4. Bouchery, Y.; Fazi, S.; Fransoo, J.C. Hinterland Transportation in Container Supply Chains. In *Handbook of Ocean Container Transportation Logistics*; Lee, C.Y., Meng, Q., Eds.; Springer: New York, NY, USA, 2015; pp. 497–520.
5. Wang, W.F.; Yun, W.Y. Scheduling for inland container truck and train transportation. *Int. J. Prod. Econ.* 2013, 143, 349–356.
6. Fazi, S.; Roodbergen, K.J. Effects of demurrage and detention regimes on dry-port-based inland container transport. *Transp. Res. Part C Emerg. Technol.* 2018, 89, 1–18.
7. Tao, X.; Wu, Q. Energy consumption and CO₂ emissions in hinterland container transport. *J. Clean. Prod.* 2021, 279, 123394.
8. Braekers, K.; Janssens, G.K.; Caris, A. Challenges in Managing Empty Container Movements at Multiple Planning Levels. *Transp. Rev.* 2011, 31, 681–708.

